

La presencia hispana en el actual Congreso estadounidense

ISABEL MARÍA GARCÍA CONESA & ANTONIO DANIEL JUAN RUBIO

ABSTRACT

In recent times, the Hispanic population of the United States has become a powerful electoral force. Their vote has been historically oriented towards the Democratic Party of the incumbent U.S. President Barack H. Obama. Obviously, this growing electoral strength has been reflected in their political presence in the American life and it has been accomplished with their inclusion in the U.S. Congress.

Although in the recent decades several studies on the status of the Hispanic community in the United States have arisen from both sides of the Atlantic, they have been primarily focused on casuistic, demographic, developmental or educational aspects. But only a few of them, if any, has exclusively focused on the numerical and symbolical representation of this community in the political field and, more specifically, on the main legislative body of the country, the Congress.

The purpose of this article is precisely to investigate not only the historical presence of Hispanic legislators in the Congress, but also, and especially, their political

Isabel María García Conesa is Associate Professor in English Language at the Centro Universitario de la Defensa in San Javier (Murcia).

Antonio Daniel Juan Rubio is Associate Professor in English Language at the Centro Universitario de la Defensa in San Javier (Murcia).

García Conesa, I. M. & A. D. Juan Rubio. "La presencia hispana en el actual congreso estadounidense". *Camino Real. Estudios de las Hispanidades Norteamericanas*. Alcalá de Henares: Instituto Franklin – UAH, 5: 8 (2013): 31-58. Print.

Recibido: 11/05/2013; 2ª versión: 10/09/2013.

influence in the present U.S. Congress. After doing an overall analysis of the historical situation of the Hispanic population in the United States, we will focus on the Hispanic presence in the U.S. Congress both along its history, and the current 113th Congress (2013-2015)

Finally, and prior to the conclusions drawn throughout the paper, we will analyze the political influence of the Hispanic congressmen in both houses of Congress in the current U.S. legislative political system. As will be described later on, this group has been gradually changing turning from a poor oppressed minority, to one of the most dynamic groups of the country, introduced at all levels of country's government.

Keywords: Hispanic population, political presence, Hispanic Congressmen, Hispanic political influence, Committee assignment.

RESUMEN

La población hispana de los Estados Unidos se ha convertido, en los últimos tiempos, en una poderosa fuerza electoral cuyo voto se ha orientado históricamente hacia el Partido Demócrata del actual presidente estadounidense Barack H. Obama. Obviamente, esta fuerza electoral creciente se ha visto reflejada en su presencia política en la vida estadounidense que se ha consumado con su inclusión en el Congreso.

Aunque en las últimas décadas han surgido diversos estudios sobre la situación de la comunidad hispana en los Estados Unidos desde ambos lados del Atlántico, éstos se han centrado principalmente en aspectos casuísticos, demográficos, evolutivos o educativos. Pero muy pocos, por no decir casi ninguno, se ha centrado en exclusiva en la representatividad numérica y simbólica de dicha comunidad en el ámbito político y más concretamente en el principal órgano legislativo del país, el Congreso.

Precisamente ahí radica la finalidad de este artículo. Pretendemos investigar no sólo la presencia histórica de legisladores hispanos en el Congreso sino también, y principalmente, su influencia política en el actual Congreso estadounidense. Partiendo de un análisis global histórico de la situación de la población hispana en los Estados Unidos, nos centraremos posteriormente en la presencia hispana en el Congreso estadounidense tanto a lo largo de su historia como en el actual 113^o Congreso (2013-2015).

Finalmente, y con anterioridad a las conclusiones obtenidas a lo largo del artículo, analizaremos la influencia política de los congresistas hispanos en ambas cámaras en el actual sistema político legislativo estadounidense. Como iremos desglosando, este

grupo ha ido transformándose paulatinamente de una minoría pobre oprimida a uno de los grupos más dinámicos del país, introducidos en todos los estamentos gubernamentales del país.

Palabras clave: población hispana, presencia política, Congresistas hispanos, influencia política de los hispanos, asignaciones a Comités.

1. INTRODUCCIÓN

En las pasadas elecciones presidenciales de noviembre de 2012, la población hispana volvió desempeñar un papel clave en la configuración del paisaje político del país. Los diferentes candidatos hispanos han demostrado que se puede perseguir y lograr escaños en ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Aunque los hispanos siguen estando mal representados tanto como votantes como candidatos electos, los políticos estadounidenses están prestando cada vez mayor atención a su potencial a la hora de influir en las elecciones presidenciales. De ahí que en las últimas elecciones presidenciales, algunos candidatos hayan incluso llegado a pronunciar algunos discursos, o partes de ellos, en español con el fin de atraer a la población hispana.

Los hispanos suelen preferir tradicionalmente al Partido Demócrata¹ y comparten las mismas prioridades que la mayoría de los ciudadanos: un puesto de trabajo, educación pública de calidad y atención sanitaria.

La población hispana sufre de manera desproporcionada las altas tasas de pobreza y desempleo, y muchos también la falta de atención médica. Estos problemas aumentan la incidencia de la delincuencia en la comunidad hispana y limitan la movilidad social ascendente, aunque están escalando en el espíritu empresarial y en el entramado político.

El actual Congreso estadounidense inauguró el pasado jueves tres de enero su nuevo periodo de sesiones con una representación hispana sin precedentes de treinta y un legisladores, incluyendo por vez primera a tres miembros en el Senado. Como Arturo Vargas, de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Nombrados (*National Association of Elected and Appointed Officials, NALEO*) afirmó: “Los hispanos

han demostrado su poder tanto como votantes en las urnas como candidatos firmes al Congreso” (Vargas 1).

Por lo tanto, el principal objetivo de este artículo será el de proceder a la revisión de la presencia hispana en el actual Congreso estadounidense (2013-2015). No sólo nos limitaremos a establecer su relevancia en el país, sino que nos adentraremos tanto en el papel como en la influencia que en la actualidad desempeña este grupo de legisladores hispanos a la hora de confeccionar la actual política estadounidense.

2. REVISIÓN HISTÓRICA DE LOS HISPANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

El último censo nacional del año 2010 confirmó que la población hispana de los Estados Unidos se había convertido en el grupo minoritario más grande y de mayor crecimiento demográfico del país, según los datos obtenidos por la oficina federal del censo (*U.S. Federal Bureau*), tal y como se recogió en un reciente artículo de prensa. (El Nasser 1).

Los recién publicados datos del censo confirman lo que las autoras Sharon E. Ennis y Nora G. Albert afirmaron sobre el estudio de población en el país: “Los hispanos han representado más del 50% del crecimiento de la población en los Estados Unidos, y ahora representan más del 16% del total con una cifra estimada de 50,5 millones de personas” (Ennis y Albert 2).

Según una proyección llevada a cabo por un estudio de Elayne J. Heisler y Laura B. Shrestha, del Servicio Documental del Congreso (*Congressional Research Service*), las proyecciones de población más recientes indican que en el año 2050, la población hispana totalizará aproximadamente 132,8 millones de personas, lo que representará un 30% de la población total estadounidense (Heisler y Shrestha 2).

Este grupo, poco a poco, va transformándose en uno de los grupos más dinámicos y con mayor presencia del país. Aunque siguen estando insuficientemente representados como votantes o candidatos electos, los políticos estadounidenses están prestando cada vez mayor atención a su potencial para influir en las elecciones presidenciales, con una mayor presencia política en todos los órganos legislativos.

A pesar de todos los estereotipos negativos que aún perduran en los medios de comunicación estadounidenses, los hispanos están participando en el intercambio cultural en diversos estados del país, ganando de esa manera visibilidad y presencia en la sociedad estadounidense actual.

De hecho, los diversos enclaves de hispanos de diferentes orígenes nacionales prosperan por todo el mapa. Según los profesores eruditos en Ciencias Políticas Joan Moore y Harry Pachón, podemos encontrar mexicanos y centroamericanos en el suroeste, cubanos en Florida, y puertorriqueños y dominicanos en Nueva York, entre otros grupos (Moore y Pachón 163).

2.1. *Breve reseña histórica*

En cierto modo, hay una gran amnesia general sobre la historia de los hispanos en las Américas, y más concretamente, en los Estados Unidos. Los libros de texto en las escuelas públicas están ahora empezando a contar la historia de los españoles conquistadores y exploradores en el sur como Hernán Cortés o Cabeza de Vaca.

Al igual que los nativos americanos, los primeros colonos hispanos fueron ignorados o maltratados por los pioneros posteriores de ascendencia anglosajona. Solo ahora, con un rápido crecimiento de la población latina, es el escenario ideal en que la presencia hispana continua ha existido en los territorios actuales de los Estados Unidos desde su creación.

Como bien nos recuerda el historiador estadounidense de la Universidad de Boston, Howard Zinn, la enseñanza de la historia de los Estados Unidos normalmente hace hincapié en la creación y en el crecimiento de las colonias británicas en América del Norte, su surgimiento como nación independiente en 1776 tras la Guerra de Independencia, y el desarrollo del país de este a oeste (Zinn 471).

Pero este tratamiento omite fácilmente el hecho de que hubo una significativa colonización por parte de España de lo que hoy es el suroeste del país a partir del siglo XVI. También tiende a pasar por alto que el suroeste del país, desde Texas hasta California, fue un territorio de habla española con su propio patrimonio y sus culturas y tradiciones durante muchas décadas.

La diversidad racial y étnica de los Estados Unidos ha sido un tema social desde antes de su independencia. El racismo, la discriminación y el etnocentrismo persistieron legalmente hasta bien entrado el siglo XX. En opinión del profesor de la universidad de San Francisco, Bill O. Hing, los latinos han estado sujetos, en algunos casos, a los mismos sesgos que otra gente de color en los Estados Unidos (Hing 207).

Las reformas culturales se generaron como respuesta al tratamiento negativo. Los movimientos de los derechos civiles de los años 60 en los Estados Unidos son buenos ejemplos de ello. Y los hispanos participaron de su propio movimiento chicano

durante este periodo. El uso de la raza es, quizás, más revelador sobre el efecto positivo de estos movimientos en la unidad hispana.

2.2. *Revisión de la literatura existente*

Aunque en las últimas décadas han surgido diversos estudios sobre la situación de la comunidad hispana en los Estados Unidos desde ambos lados del Atlántico, éstos se han centrado principalmente en aspectos casuísticos, demográficos, evolutivos o educativos a lo largo de la historia.

Pero muy pocos de estos estudios, por no decir casi ninguno, se ha centrado en exclusiva en la representatividad numérica y simbólica de dicha comunidad en el ámbito político y más concretamente en el principal órgano legislativo del país, el Congreso, así como en su influencia política legislativa.

Así pues, nos encontramos numerosos estudios que versan sobre el aspecto demográfico y numérico de la población hispana en los Estados Unidos. Entre los mismos, podemos destacar el estudio de la profesora de historia de la Universidad de Cornell, María Cristina García en el año 2004, el realizado por el investigador del prestigioso centro de estudios demográficos Pew Hispanic Center, Jeffrey Passel, en marzo del año 2011, o incluso el llevado a cabo por el investigador Navtej S. Dhaliwal, del Institut Français des Relations Internationales en septiembre del año 2011².

También se han llevado a cabo varios estudios sobre el efecto del voto hispano en las elecciones presidenciales. Así, podemos citar el estudio llevado a cabo por el profesor de comunicación electoral e institucional de la universidad de Vigo José Rúas Araujo, el de la profesora de Ciencias Políticas de la UNED Carmen González Enríquez en octubre de 2012, el recogido en la propia Universidad de Alcalá en una entrevista realizada al antiguo director del Instituto Franklin-UAH, José Antonio Gurpegui, también en octubre de 2012 o el estudio del sociólogo Javier Paredes en noviembre de 2012³.

Otros estudios están relacionados con la evolución histórica o educativa de la población hispana en los Estados Unidos. Por ejemplo, los estudios llevados a cabo en marzo y agosto de 2012 por la Casa Blanca, el de la directora de programas de la Fundación Formar, Laura Agosta, en septiembre de 2011, el del diplomático español Rafael Garranzo en junio de 2009, o el estudio llevado a cabo por el Departamento de Comercio en septiembre de 2003⁴.

Finalmente, entre los escasos estudios que se centran en la posición de la población hispana ante el Congreso podemos nombrar los estudios de la prestigiosa

Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados, o una breve reseña aparecida en la prensa estadounidense a comienzos del año 2013⁵.

3. LA INFLUENCIA POLÍTICA DE LOS HISPANOS EN EL ACTUAL CONGRESO

Los actuales treinta y un representantes hispanos en el 113º Congreso, veintiocho en la Cámara de Representantes y tres en el Senado, tienen algunos intereses en común, lo que se refleja en su influencia que como grupo ejercen sobre la actual política estadounidense.

Recordemos que los veintiocho representantes de la Cámara representan a once estados diferentes: Arizona, California, Florida, Idaho, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Texas, Utah y Washington. Los tres senadores representan a otros tantos estados: Florida, Nueva Jersey y Texas.

Por lo tanto, en el actual Congreso se da la curiosa circunstancia de haber tres estados que cuentan al menos con un representante en la Cámara y otro en el Senado: Florida (tres representantes y un senador), Nueva Jersey (un representante y un senador) y Texas (seis representantes y un senador).

Por lo que al actual Senado respecta, llegamos a los tres senadores hispanos que ocupan sus escaños en el 113º Congreso (2013-2015) que se inauguró hace unos meses: Bob Menéndez, Marcos Rubio y Ted Cruz.

Bob Menéndez (1954-), perteneciente al Partido Demócrata por el estado de Nueva Jersey y de padres de origen cubano, comenzó su carrera política en el 109º Congreso (2005-2007). Menéndez obtuvo la elección al Senado con un escaso margen de votos en noviembre del 2006 frente a su oponente republicano Joe Kyrillos, aunque posteriormente ha obtenido la reelección con un margen mayor.

Con anterioridad, Menéndez había servido en la Cámara de Representantes desde 1993 hasta su paso al Senado en el año 2006 para ocupar el puesto dejado vacante por Jon Corzine, quien se convirtió en gobernador del estado. Esta decisión tuvo el apoyo unánime de varios grupos de hispanos, entre los que destaca el de prestigioso NALEO.

En el Senado resultó elegido posteriormente presidente de uno de los comités más prestigiosos en enero del año 2013, el Comité de Relaciones Exteriores (*Committee on Foreign Relations*). Además, también ha servido en el Comité de Finanzas (*Committee*

on Finance) y el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos (*Committee on Banking, Housing and Urban Affairs*).

Su nombramiento como presidente del Comité de Relaciones Exteriores vino motivado por su defensa de los intereses nacionales desde el año 2006 cuando apoyó unas medidas legislativas para ilegalizar que países extranjeros pudiesen comprar operaciones portuarias estadounidenses.

El senador Menéndez es asimismo un defensor ferviente de la reforma de la ley de inmigración, a la que él denomina; “el asunto sobre derechos civiles de nuestra época” (Benkelman 79). Menéndez ha introducido en la Cámara nacional diversas medidas legislativas con el fin de mejorar el defectuoso sistema de inmigración estadounidense, prestando una mayor y mejor atención a la población hispana de su comunidad.

El penúltimo senador hispano en entrar en el Senado es Marco Rubio (1971-), perteneciente al Partido Republicano por el estado de Florida. Rubio, nacido en Miami de padres cubanos, comenzó su carrera en el Senado en el anterior 112º Congreso (2011-2013) hasta la actualidad. Rubio obtuvo la victoria con un amplio margen del 48,9 % de votos frente al 29,7 % de su contrincante independiente.

Con anterioridad a su entrada al Senado, Rubio había sido elegido para la Cámara de Representantes estatal, donde fue nombrado portavoz. Cuando obtuvo la victoria electoral para el Senado, pronto comenzaron las especulaciones sobre su potencial candidatura por el Partido Republicano para las elecciones presidenciales del año 2012, aunque Rubio pronto aclaró no albergar ningún interés en las mismas.

Como muestra de su relevancia política dentro del partido, podemos destacar el hecho de que Rubio fuese el encargado de llevar a cabo la respuesta republicana al discurso del Estado de la Unión del presidente Obama, siendo la primera ocasión en que la respuesta se desarrolló tanto en inglés como en español. Además, ha llegado a ser portada de la prestigiosa revista “Time” en febrero de 2013 (Benkelman 20).

A lo largo de estos últimos años, el senador Rubio ha desarrollado su labor principalmente en los siguientes comités: el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte (*Committee on Commerce, Science and Transportation*), el Comité de Relaciones Exteriores (*Committee on Foreign Relations*), el Comité del Pequeño Negocio y el Emprendedor (*Committee on Small Business and Entrepreneurship*), y el Comité Selecto de Inteligencia (*Select Committee on Intelligence*).

En enero de 2013, el senador Rubio propuso un plan para legalizar a los inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. Su propuesta choca

frontalmente con la extendida opinión dentro del Partido Republicano que ofrecer la ciudadanía a los inmigrantes sin papeles equivale virtualmente a la amnistía.

Como muestra de su relevancia dentro de su propio partido, Rubio fue nombrado vice-presidente del Comité del Senado del Partido Republicano. Rubio es la gran esperanza del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales del año 2016.

Ted Cruz (1970-), integrante del Partido Republicano, ha sido el último en añadirse a la lista de integrantes hispanos en el Congreso. Sin experiencia política previa, Cruz consiguió derrotar a su oponente demócrata, Paul Sadler, con el 56.4 % de los votos frente al 40.6 % de su contrincante. Cruz resultó elegido en el actual 113º Congreso (2013-2015) con lo que solamente lleva unos meses en el cargo.

Cruz, nacido en Canadá de padres cubanos, ha desarrollado casi toda su vida en Texas. Con anterioridad a su entrada al Congreso, Cruz se convirtió en Fiscal General (*Solicitor General*) de su estado desde el año 2003 hasta el 2008, siendo el primer hispano en llegar a ese puesto además de ser el más joven.

En el actual Congreso, Cruz ha servido en numerosos comités del Senado: el Comité de las Fuerzas Armadas (*Committee on Armed Services*), el Comité Judicial (*Committee on the Judiciary*), el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte (*Committee on Commerce, Science and Transportation*) y el Comité de Normas y Administración (*Committee on Rules and Administration*).

Cruz destaca por su defensa de la discriminación del enorme aparato gubernamental del país, solicitando la abolición de algunas agencias federales y la implantación de una tasa plana en los impuestos. En su opinión: “Hay una desconexión fundamental entre los ciudadanos y Washington” (Benkelman 24). Una distancia que Cruz pretende acortar.

Por lo que a la Cámara de Representantes respecta, de los veintiocho miembros hispanos, ocho de ellos se han estrenado en el actual Congreso: Gloria Negrete McLeod, Juan C. Vargas, Tony Cárdenas y Raul Ruiz (California), Joe García (Florida), Michelle Lujan Grisham (Nuevo México) y Pete Gallego, Filemon Vela y Joaquín Castro (Texas).

Analizaremos a continuación la actuación de estos representantes hispanos en la actual política estadounidense, procediendo por orden alfabético del estado al que representan: Arizona, California, Florida, Idaho, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Texas, Utah y Washington.

El primer estado por orden alfabético es el de Arizona, que cuenta con dos representantes hispanos, pertenecientes ambos al Partido Demócrata, Ed Pastor y Raúl M. Grijalva.

Edward “Ed” Pastor (1943-) es miembro de la Cámara de Representantes desde el 102º Congreso (1991-1993) hasta el actual, por lo que es uno de los representantes hispanos con más experiencia política. El congresista Pastor obtuvo la victoria en las elecciones con más del 60% de los votos frente a su contrincante republicano, convirtiéndose así en el primer hispano en representar al estado de Arizona.

Centrado en la defensa de los derechos civiles por lo que respecta a la orientación sexual y a la raza, Pastor ha servido toda su carrera en el prestigioso Comité de Asignaciones (*Committee on Appropriations*). En opinión del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Nuevo México, Maurilio E. Vigil, en este comité ha hecho prevalecer sus opiniones sobre asuntos como la discriminación o la inmigración (Vigil 67).

Por su parte, Raúl Grijalva (1948-) pertenece a la Cámara de Representantes desde el 108º Congreso (2003-2005) con lo que lleva ocho mandatos consecutivos acumulados. A diferencia de otros compañeros, Grijalva se involucró desde muy temprano en los asuntos educativos de su comunidad. Ya en 1987 fue nombrado vicedecano de los asuntos estudiantiles hispanos de la Universidad de Arizona.

Evidentemente, este hecho se ha visto refrendado en sus actuaciones en la Cámara de Representantes donde ha servido en el Comité de Educación y Fuerza Laboral (*Committee on Education and the Workforce*), y el Comité de Recursos Naturales (*Committee on Natural Resources*).

Grijalva es un firme defensor de una reforma de la ley de minería y muchas otras causas medioambientales desde su posición en el comité donde es uno de los demócratas más destacados. También criticó duramente la decisión federal de enviar a más de mil soldados integrantes de la Guardia Nacional en el año 2010 a la frontera con México por considerarlo una medida política simbólica creyendo que no era la forma correcta de tratar el asunto de la inmigración.

Asimismo, Grijalva ha impulsado numerosas leyes educativas desde su puesto en el Comité de Educación al tener fuertes vínculos con la comunidad educativa desde su tiempo en el distrito escolar de Tucson, especialmente aquellas que benefician a la comunidad hispana.

Por el estado de California encontramos a nueve integrantes hispanos, pertenecientes todos ellos al Partido Demócrata: Gloria Negrete McLeod, Juan C. Vargas, Tony Cárdenas, Raúl Ruiz (todos ellos noveles en el Congreso), más los experimentados Loretta Sánchez, Grace F. Napolitano, Linda T. Sánchez, Lucille Roybal-Allard y Xavier Becerra.

Gloria Negrete McLeod (1941-) obtuvo una victoria sorprendente sobre el republicano Joe Baca con un 56% de votos frente al 44%, después de haber servido en la legislatura estatal durante más de una década. McLeod representa un distrito mayoritariamente demócrata, de clase media y con una elevada tasa de población hispana.

Sus principales intereses giran en torno a la solvencia del sistema de transporte público, la seguridad y las infraestructuras. También ha estado muy activa en sus esfuerzos por mejorar el suministro de agua potable. Por tanto, no es de extrañar que la hayan nombrado para el Comité de Agricultura (*Committee on Agriculture*). Pero además, bastante sorprendentemente, también ha sido nombrada para el Comité de Asuntos de los Veteranos (*Committee on Veterans Affairs*).

Juan C. Vargas (1961-) también consiguió una sorprendente victoria sobre el candidato republicano, Michael Crimmins, por un amplio margen del 71% del voto frente al 29% tras tres infructuosos intentos por obtener un escaño en la Cámara.

A pesar de ser un recién llegado al Congreso, Vargas acumula dos décadas de experiencia política en el gobierno local y estatal. Aunque se considera un experto en temas financieros, debido a su formación académica, ha sido asignado al Comité de Agricultura (*Committee on Agriculture*), el Comité de Relaciones Exteriores (*Committee on Foreign Affairs*) y el Comité de Administración de la Cámara (*Committee on House Administration*).

Las prioridades políticas para Vargas giran alrededor de una defensa a ultranza de los programas de seguridad social federales y el tema de la inmigración, puesto que parte de su distrito electoral discurre por la frontera mexicana.

Antonio “Tony” Cárdenas (1963-) derrotó en las pasadas elecciones al independiente David R. Hernández con un margen del 64% del voto frente al 22%, convirtiéndose en el primer hispano en representar al valle de San Fernando. Cárdenas representa un distrito electoral con mayoría de población hispana por lo que apoya una legislación comprensiva en materia de inmigración que cree en una manera de legalizar a los inmigrantes ilegales, cosa que ya había hecho en la legislatura estatal.

Cárdenas se considera un moderado en asuntos fiscales al que su experiencia política le ha enseñado el valor del gasto público responsable. Mientras servía en la legislatura estatal, defendió un modelo de intervención basado en la comunidad que sirviera posteriormente para establecerse como base para una legislación federal. Dirigió el comité de energía del condado, lo que le ha supuesto su nombramiento al Comité de Recursos Naturales (*Committee on Natural Resources*), además de al Comité de Presupuestos (*Committee on the Budget*), y al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental (*Committee on Oversight and Government Reform*).

Raúl Ruiz (1972-) obtuvo una nítida victoria sobre la candidata republicana Mary Bono Mack. El caso de Ruiz si es digno de mencionar porque hasta las pasadas elecciones presidenciales no había ocupado cargo político alguno. En opinión del propio Ruiz, este primer mandato legislativo se centrará en aprovechar su tirón popular para diversificar la economía del valle de Coachella, una amplia zona de campos agrícolas entre Los Ángeles y Arizona. Su intención política es obtener ayuda federal para la investigación médica y conseguir más financiación para la energía solar y la energía eólica.

A la misma vez, es un firme defensor del gasto federal en educación y en programas favorables a los veteranos. En la actualidad, Ruiz sirve principalmente en dos comités de la Cámara: el Comité de Recursos Naturales (*Committee on Natural Resources*) y el Comité de Asuntos de los Veteranos (*Committee on Veterans Affairs*).

Loretta Sánchez (1960-) ha servido en la Cámara de Representantes desde el 108º Congreso (2003-2005), con lo que lleva ya sirviendo durante seis congresos consecutivos, siendo una de las representantes hispanas con mayor trayectoria política.

Una política moderada le atribuye gran parte de su éxito en el gobierno federal por guiar su educación pública. De hecho, Sánchez ha sido asignada a algunos de los comités más influyentes de la Cámara como son el Comité de las Fuerzas Armadas (*Committee on Armed Forces*), el Comité de Seguridad Nacional (*Committee on Homeland Security*) y el Comité Económico Conjunto (*Joint Economic Committee*).

Sánchez es singularmente conocida por sus intereses en la educación, el crimen organizado, el desarrollo económico y la protección de los mayores. De hecho, como se recoge en el prestigioso Centro de Estudios Latinoamericanos, sus votaciones en la Cámara se han desarrollado principalmente en torno a tres áreas: económica, social y relaciones exteriores (Suárez-Orozco y Páez 114).

Sánchez es, por estatus, la segunda demócrata en el Comité de Seguridad Nacional y la mujer más veterana del mismo. Sánchez ha luchado desde su puesto por reformar la ley y la cultura de los militares en lo concerniente a la investigación de crímenes sexuales, la persecución de los violadores y el cuidado a las víctimas de acoso sexual. Por lo tanto, encabeza la lucha por cambiar las disposiciones por asalto sexual en el código militar de justicia.

A Sánchez se le considera una liberal en asuntos sociales al votar en contra de una prohibición constitucional contra el matrimonio homosexual, y apoya el derecho de la mujer al aborto. También luchó por revocar la prohibición de abortar en bases militares en el extranjero.

Grace Napolitano (1936-) es, quizás, una de las legisladoras hispanas con una carrera política más longeva, pues comenzó a servir en la Cámara de Representantes en el 106° Congreso (1999-2001), por lo que lleva sirviendo ocho congresos ininterrumpidos hasta llegar al actual. Previamente, Napolitano había servido en la legislatura estatal.

Ya en el Congreso, Napolitano ha sido asignada principalmente a dos comités: el Comité de Recursos Naturales (*Committee on Natural Resources*) y el Comité de Transporte e Infraestructuras (*Committee on Transportation and Infrastructure*).

Curiosamente, Napolitano ha servido en el Comité de Recursos Naturales desde el comienzo de su mandato en la Cámara en el año 1999. Según la profesora de Estudios Latinos Suzanne Oboler, entre sus principales intereses destacan la promoción de la conservación, el reciclaje y la desalinización del agua debido a la necesidad de su estado natal de conseguir una adecuada calidad y suministro del agua (Oboler 118).

En el año 2007, Napolitano se convirtió en el miembro más antiguo del Comité de Transporte e Infraestructuras. Su experiencia previa de seis años en el comité homónimo de la cámara estatal le sirvió para dicho nombramiento. En la actualidad, su trabajo se centra en la seguridad vial y en medidas de auxilio a la congestión del valle de San Gabriel.

Linda T. Sánchez (1969-) ha servido en la Cámara desde el 108° Congreso (2003-2005) por lo que el actual es su sexto congreso consecutivo. Sánchez estudió leyes, ejerciendo como abogada especializándose en leyes laborales, con anterioridad a su servicio público en la política.

Sánchez ha sido asignada a dos comités de la Cámara: el Comité de Ética (*Committee on Ethics*), siendo el miembro de mayor antigüedad del mismo, y el Comité de Medios y Arbitrios (*Committee on Ways and Means*).

En el año 2009, Sánchez se convirtió en la octava mujer en dar a luz mientras servía en el Congreso cuando alumbró a su primer hijo. Se da asimismo la curiosa anécdota de que Linda es la hermana menor de la también congresista Loretta Sánchez, convirtiéndolas a ambas en la primera pareja de hermanas del Congreso.

Por lo que a sus intereses políticos se refiere, Linda defiende una legislación favorable al aborto, al matrimonio homosexual, a la seguridad social, a la regulación federal de emisiones contaminantes y a la restricción a la compra y posesión de armas de juego.

Xavier Becerra (1958-) es uno de los legisladores hispanos con la carrera política más longeva al pertenecer a la Cámara de Representantes desde el 103º Congreso (1993-1995) ininterrumpidamente hasta el actual Congreso. Es decir, Becerra acumula un total de once congresos diferentes a sus espaldas.

Con anterioridad a su entrada en la vida pública, ejerció como abogado de una importante corporación antes de servir como Ayudante del Fiscal General del departamento de justicia de California desde 1987 hasta 1990, pasando posteriormente al Congreso nacional.

Debido a su formación académica, Becerra ha sido asignado al Comité de Medios y Arbitrios (*Committee on Ways and Means*) y al Comité Selecto Conjunto de Reducción del Déficit (*Joint Select Committee on Deficit Reduction*), uno de los más prestigiosos de toda la Cámara.

Su papel en este último comité ha sido el de hallar soluciones consensuadas a los recortes a la clase media, el seguro de desempleo y la tasa de pago de medicamentos. En este sentido, como bien recogió el profesor de historia de la Universidad de Georgia, Jeffrey M. Humphreys, Becerra ha expresado en numerosas ocasiones su oposición a los recortes en la seguridad social y a la atención médica (Humphreys 28).

Y como representante de un distrito sureño de California, un estado que comparte frontera con México, Becerra es un firme defensor de los derechos a la inmigración, apoyando un cambio en la política de inmigración federal que evite la deportación masiva de jóvenes y mayores que cumplan ciertos requisitos.

Becerra también es un arduo defensor de los derechos de las mujeres, apoyando la legalización del aborto. En su opinión, se debe asegurar que se les permita la igualdad salarial a las mujeres como forma de fortalecer la familia y el país.

La última congresista por el estado de California es Lucille Roybal-Allard (1941-), quien iguala al anterior legislador sirviendo sucesivamente en la Cámara de Representantes desde el 103º Congreso (1993-1995) hasta el actual. Hija de padre congresista, Lucille trabajó como oficial de relaciones públicas con anterioridad a su entrada en la legislatura estatal en 1986.

En 1992 se convirtió en la primera mujer mexicano-americana elegida al Congreso. Antes había servido en la legislatura estatal durante seis años, desde 1986 a 1992. Una vez en el Congreso, Lucille ha sido asignada al Comité de Asignaciones (*Committee on Appropriations*), uno de los más prestigiosos de toda la Cámara.

A través de su incansable trabajo en la Cámara, Lucille se ha comprometido con la expansión de oportunidades para los residentes de su distrito y las familias trabajadoras de clase media.

Como recoge el profesor de Estudios Latinos de la Universidad de Nuevo México, Chris F. García, sus esfuerzos se centran en mejorar el acceso a la atención médica recibida, el incremento del salario mínimo, la reducción de la tasa de abandono escolar entre la población hispana y la estimulación del crecimiento económico con el fin de crear nuevos empleos (García 357).

Por el estado de Florida, encontramos la presencia de tres legisladores hispanos, dos de ellos pertenecientes al Partido Republicano, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart y el recién nombrado del Partido Demócrata para el actual Congreso, Joe García.

Joe García (1963-), el único miembro del Partido Demócrata en el estado de Florida, obtuvo su escaño por primera vez en las últimas elecciones presidenciales del año 2012, por lo que el actual 113º Congreso (2013-2015) constituye su primer mandato en la Cámara de Representantes.

Los electores de su distrito pueden esperar que García defienda las políticas demócratas sobre el empleo y la atención médica mientras trabaja con el fin de revitalizar las políticas pro hispanos en la región.

Su formación académica en Ciencias Políticas y Asuntos Públicos, además de haber trabajado como ejecutivo de una empresa de ingeniería y diseño, le ha conducido a su asignación a dos importantes comités de la Cámara: el Comité Judicial (*Committee on the Judiciary*) y el Comité de Recursos Naturales (*Committee on Natural Resources*).

En opinión del propio García: “El Congreso debe volver a poner a los ciudadanos a trabajar gastando más en infraestructuras a la par que se disminuyen los

intereses de los préstamos” (Benkelman 37). García pone especial énfasis en hacer que el país funcione mejor con menos, apoyando el desarrollo de energías renovables.

También defiende un mayor compromiso con Latinoamérica, respaldando acuerdos de libre comercio con países como Colombia y Panamá por su potencial a la hora de crear empleos. Debido a su anterior experiencia con las políticas energéticas de su estado, García cree que su papel principal en el Congreso se desarrollaría en el Comité de Recursos Naturales.

Ileana Ros-Lehtinen (1952-) es una representante perteneciente al Partido Republicano que ha servido ininterrumpidamente en la Cámara desde el 101º Congreso (1989-1991) con lo que el actual es su decimotercer congreso, haciendo de ella una de las políticas más veteranas de la Cámara.

Además se da la curiosa circunstancia de haber sido la primera mujer republicana en ser elegida a la Cámara de Representantes por el estado de Florida. Obviamente, también ha sido la primera hispana.

Ileana es conocida por sus opiniones liberales en diversos aspectos, rompiendo a veces las directrices del partido y llegando a consensuar acuerdos con el Partido Demócrata, como en el caso de los derechos de homosexuales y transexuales. Su relevancia política queda claramente contrastada al ejercer como presidenta del prestigioso Comité de Relaciones Exteriores (*Committee on Foreign Affairs*) de la Cámara.

En opinión del profesor de historia de la prestigiosa universidad de UCLA, Juan Gómez-Quinones, Ileana es considerada una política conservadora en asuntos económicos, sociales y en política exterior (Gómez-Quinones 94). Así, ha mostrado su apoyo favorable a la reducción de impuestos, al apoyo al acuerdo de libre comercio con América Central, o su oposición a la investigación con células madre.

Mario Díaz-Balart (1961-) es el otro representante del Partido Republicano por el estado de Florida, el cual representa desde el 111º Congreso (2009-2011), por lo que el actual es su tercer congreso consecutivo.

En el caso de Mario se da la circunstancia de que en el año 1985 cambió de afiliación política, pasando del Partido Demócrata al Republicano, en el que milita actualmente. Mario también tiene experiencia política al haber empezado como representante en ambas cámaras de la legislatura estatal con anterioridad a su paso al Congreso.

Debido a su formación académica en Ciencias Políticas, Mario ha sido asignado al prestigioso Comité de Asignaciones (*Committee on Appropriations*) de la Cámara. Además, es miembro fundador de la Conferencia Hispana del Congreso (*Congressional Hispanic Conference*), un grupo de congresistas republicanos hispanos.

Como alguno de sus compañeros hispanos en la Cámara, Mario es un decidido defensor del mantenimiento del embargo a Cuba, siendo miembro del Comité de Estudios Republicanos (*Republican Study Committee*). Su historial de voto es más conservador que el de los otros representantes hispanos del Estado.

El siguiente estado que cuenta con algún legislador hispano es el de Idaho, con el representante del Partido Republicano Raúl R. Labrador (1967-). Raúl comenzó su andadura política en la cámara estatal en el año 2006 hasta que pasó a la Cámara de Representantes en el 111º Congreso (2009-2011), con lo que el actual es su tercer congreso consecutivo.

A pesar de llevar relativamente poco tiempo sirviendo en la Cámara, Raúl ha sido asignado a varios comités, como por ejemplo el Comité de Recursos Naturales (*Committee on Natural Resources*) o el Comité Judicial (*Committee on the Judiciary*).

Sus principales intereses políticos giran en torno a la inmigración, la educación, la energía y la agricultura. En cuanto al tema de la inmigración, Raúl ha apoyado el despliegue de efectivos militares en la frontera con el fin de asegurar la seguridad nacional y frenar la inmigración ilegal.

En el ámbito educativo, en opinión del investigador del Centro Nacional de Estadística Educativa (*National Center for Education Statistics*) Thomas Snyder, ha sido uno de los impulsores de la Ley Educativa Americana (*American Education Act*) que se dirigía a la falta de alumnos en el campo tecnológico (ingeniería o tecnología) ofreciendo incentivos a aquellos estudiantes que entrasen en estos programas de estudio (Snyder 252).

Pero es en los ámbitos de la energía y de la agricultura donde más ha destacado. En cuanto a la energía, Labrador cree que se deberían explotar una variedad de energías alternativas, lo que incluiría la energía nuclear, hidroeléctrica, eólica, solar y geotermal. En su opinión, el gobierno debería reducir la regulación de estas energías debido a su alto potencial de explotación, especialmente en su estado natal.

Labrador, junto a otros representantes conservadores, ha sido uno de los defensores de la diversificación de la Ley de Granjas (*Farm Bill*). Esta ley dirigía el 80%

de los fondos a programas nutricionales para aquellos que lo necesitaran. Diversificando la ley se podría reducir el coste de los programas agrícolas.

El siguiente estado en contar con representación hispana es el estado de Illinois en la figura de Luis V. Gutiérrez (1953-), perteneciente al Partido Demócrata y sirviendo en la Cámara desde el 103º Congreso (1993-1995) con lo que lleva ya acumulados once congresos. Además, Gutiérrez fue el primer hispano en ser elegido para el Congreso por el medio-oeste del país.

Con anterioridad a su entrada al Congreso, Gutiérrez había servido en el consejo municipal de Chicago desde 1986. A Gutiérrez se le reconoce el hecho de ser el líder nacional de una reforma sobre la inmigración que sea comprensiva. En el actual Congreso, Gutiérrez se ha convertido en el miembro de la delegación de Illinois con más tiempo de servicio en el cargo, y por lo tanto, un decano de la misma.

Gutiérrez es un firme defensor de la independencia total de Puerto Rico al provenir de orígenes puertorriqueños. Pero además, defiende los derechos de los trabajadores, la igualdad de género, los derechos de los homosexuales, y algunas otras causas liberales y progresistas. De hecho, ha sido apodado “El Gallito” (Fitzpatrick 168) en referencia a su agresiva oratoria y a su habilidad política.

Con una férrea formación académica en asuntos relacionados con el activismo estudiantil y la justicia social y en estudios ingleses, Gutiérrez ha sido asignado al Comité de Servicios Financieros (*Committee on Financial Services*) y al Comité Selecto Permanente de Inteligencia (*Permanent Select Committee on Intelligence*).

Por el estado de Nueva Jersey contamos con la presencia de un representante hispano, perteneciente al Partido Demócrata, Albio Sires (1951-). Sires comenzó su carrera política en la legislación estatal desde el año 2000 al 2006 antes de dar el paso a la Cámara de Representantes en el 109º Congreso (2005-2007) hasta la actualidad, con lo que el actual es su quinto congreso consecutivo.

Albio Sires nació en Cuba y emigró con su familia a los Estados Unidos a la edad de once años. Allí consolidó su formación académica y personal con un título en español y otro en marketing. Con anterioridad a su entrada en el Congreso, Sires había ejercido como portavoz de la asamblea estatal desde el año 2002 hasta el 2006, convirtiéndose así en el primer hispano en poder ejercer esa función.

Ya en la Cámara, Sires es un miembro permanente del Grupo del Congreso por la Democracia en Cuba (*Congressional Cuba Democracy Caucus*). Sires es considerado

el defensor del transporte público ya que apoya a ultranza la utilización de los fondos federales necesarios para apoyar diversos proyectos de transporte público.

De hecho, fue uno de los más firmes defensores de la creación de un costoso túnel que unió Nueva Jersey con Nueva York, requiriendo fondos federales, estatales y locales. También ha apoyado recientemente una ley bianual que ayudará a construir autopistas y a mejorar el transporte público.

Todo esto ha tenido su reflejo directo en la asignación de Sires al Comité de Transporte e Infraestructuras (*Committee on Transport and Infrastructure*) y al Comité de Relaciones Exteriores (*Committee on Foreign Affairs*) de la Cámara.

Otro de sus frentes de actuación es el de la vivienda. Como los residentes de su distrito pagan más en concepto de vivienda que en la mayoría del país, ha apoyado una legislación específica que se centra en el precio de la vivienda.

El siguiente estado en contar con representación hispana es el de Nueva York, en la figura de José Serrano (1943-), perteneciente al Partido Demócrata, quien lleva sirviendo de forma continuada desde el 101º Congreso (1989-1991) con lo que acumula ya trece congresos, haciéndole uno de los políticos más veteranos de la Cámara.

Serrano ha sido asignado al prestigioso Comité de Asignaciones (*Committee on Appropriations*), uno de los más importantes de la Cámara. En dicho comité, Serrano ayuda a signar los fondos financieros necesarios a las distintas agencias federales del Departamento del Tesoro. Este año celebra treinta y tres años como oficial electo al servicio público.

Nacido en Puerto Rico, su familia se mudó al sur del Bronx cuando sólo tenía siete años. Serrano heredó el orgullo familiar por el respeto a las raíces y los vínculos culturales de su país de origen. Ya en 1974 resultó elegido para la asamblea legislativa estatal en la que sirvió durante dieciséis años, llegando a ejercer como presidente de la comisión de educación.

Hasta que en 1990 resultó elegido para la Cámara de Representantes. Recién elegido al Congreso, firmó su primera ley dedicada a la asignación de los fondos necesarios para diversos programas contra la deserción escolar y para controlar la violencia en las escuelas públicas del país. Desde entonces, el congresista Serrano ha apoyado un sinnúmero de leyes que han redundado en impactos positivos a lo largo del país, pero muy especialmente en su distrito electoral⁶.

Otra de sus prioridades ha sido la de impulsar en la Cámara una medida para que se llevara a cabo un proceso democrático en Puerto Rico, de modo que los isleños pueden identificar el destino político de su propio país. También ha batallado vehementemente contra las alternativas que presentaron miembros del Partido Republicano con el fin de eliminar fondos para programas sociales.

Serrano siempre argumenta que las sugerencias republicanas afectan negativamente el futuro financiero de las familias trabajadoras y pobres, de los niños, enfermos y ancianos y sobre todo, el de los inmigrantes hispanos.

El siguiente estado en contar con representación hispana en la Cámara es el de Nuevo México, con dos legisladores demócratas, el experimentado político Ben Ray Luján y la novel del actual congreso Michelle Luján Grisham, que curiosamente, son primos.

Ben R. Luján (1972-) lleva sirviendo en la Cámara desde el 111° Congreso (2009-2011), con lo que el actual es su tercer congreso consecutivo. Con anterioridad a su entrada en el Congreso, Luján había ostentado varios puestos de servicio público a nivel local y estatal.

A nivel político, Luján ha sido asignado al Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología (*Committee on Science, Space and Technology*), siendo uno de los precursores de la introducción de una ley en contra de la piratería informática, la llamada Ley de Cese de la Piratería en Línea (*Stop Online Piracy Act*)⁷.

Asimismo, ha sido un firme defensor de una reforma del sistema sanitario estadounidense y ha sido bastante activo en pro de la regulación medioambiental y en el incremento de la producción de energías renovables. Y lógicamente, se ha involucrado muy personalmente en la educación de la comunidad hispana en su estado natal.

La novel Michelle Luján Grisham (1959-), prima del anterior, es una política demócrata, abogada de profesión, que ha comenzado su andadura en la Cámara de Representantes nacional en el actual 113° Congreso (2013-2015), con lo que apenas lleva unos meses en el cargo. Con anterioridad, Grisham había servido en el gabinete estatal.

A pesar de su corta experiencia en la Cámara, Michelle ha sido ya asignada a diversos comités, como por ejemplo, el Comité de Presupuesto (*Committee on the Budget*) y el Comité de Inspección y Reforma Gubernamental (*Committee on Oversight and Government Reform*). La propia Michelle afirma que una de sus prioridades en el actual

Congreso será la de la creación de empleo: “Me identifico con las penurias que están sufriendo las familias de clase media en este país” (Benkelman 46).

Sus intereses políticos, dados sus nombramientos, giran alrededor del fortalecimiento del sistema público de salud y una cuidadosa revisión de las políticas energéticas del país. Se considera a sí misma como una firme defensora de todas aquellas personas que no tienen voz en el Gobierno.

El antepenúltimo estado que cuenta con representantes hispanos es el estado de Texas, con seis legisladores de los que cinco pertenecen al Partido Demócrata (Henry Cuellar, Pete Gallego, Filemon Vela, Joaquín Castro y Rubén Hinojosa) y solo un representante del Partido Republicano (Bill Flores). Además, la mitad de ellos han sido elegidos para la Cámara por primera vez en su carrera (Gallego, Vela y Castro).

Rubén Hinojosa (1940-) es un representante del Partido Demócrata que lleva sirviendo de forma continuada en la Cámara desde el 105º Congreso (1997-1999), con lo que el actual es su noveno congreso, siendo así uno de los políticos hispanos con más experiencia política.

Hinojosa ha sido asignado al Comité de Educación y Fuerza Laboral (*Committee on Education and the Workforce*) y al Comité de Servicios Financieros (*Committee on Financial Services*), uno de los más prestigiosos de la Cámara, debido a su formación académica en administración de empresas.

Hinojosa representa un distrito claramente demócrata con mayoría de población hispana. Por lo tanto, sus posiciones en política han sido tradicionalmente etiquetadas como de liberal del núcleo duro, poniendo especial énfasis en la ayuda a las minorías y a que éstas tengan acceso a la educación universitaria.

Asimismo, ha estado muy activo en su apoyo a diversos proyectos medioambientales en relación a la conservación del agua en la frontera con México y oponiéndose a la creación de un muro en la misma, aunque sí que defendió un fortalecimiento del control fronterizo.

Henry Cuellar (1955-) es otro representante hispano del Partido Demócrata, aunque en su caso con bastante menos antigüedad que el anterior. Cuellar lleva sirviendo en la Cámara desde el 109º Congreso (2005-2007) con lo que acumula cinco congresos consecutivos. Con anterioridad a su entrada en la política, trabajó como profesor universitario en la Universidad Internacional de Texas (*Texas A & M International University, TAMIU*).

Hijo de trabajadores inmigrantes, Cuellar se ha posicionado como un firme defensor de la educación pública y se le ha definido como el miembro con más títulos universitarios del Congreso. Cuellar ha sido asignado al Comité de Asignaciones (*Committee on Appropriations*), uno de los comités con más prestigio, el Comité de Agricultura (*Committee on Agriculture*) y el Comité de Seguridad Nacional (*Committee on Homeland Security*). Cuellar es el único representante del estado de Texas en el Comité de Agricultura.

Cuellar se define a sí mismo como un centrista moderado con férreas conexiones y relaciones con representantes republicanos. Defensor del derecho a la posesión de armas y en contra del derecho al aborto, sus prioridades se centran, como nos recuerda el investigador Jeffrey Passel del Pew Hispanic Center, en sus electores, la educación, el sistema sanitario, el apoyo a los veteranos, el cuidado del pequeño negocio, el fortalecimiento de la seguridad nacional y de las fronteras, y de cualquier medida, en general, que apoye a las familias trabajadoras (Passel 2005: 26).

El representante del Partido Republicano, Bill Flores (1954-) es el tercer miembro de Texas con cierta experiencia política con anterioridad al actual Congreso al comenzar su andadura en la Cámara en el 111º Congreso (2009-2011), acumulando entonces un total de tres congresos consecutivos.

Con anterioridad a su entrada en política, Flores fue un alto ejecutivo de una empresa petrolífera y de explotación de gas natural. También es miembro del comité ejecutivo de la Universidad baptista de Houston.

Con su entrada en la Cámara, Flores se convirtió en el primer republicano en representar a Waco en el Congreso desde la reconstrucción. Flores apoya una función limitada del Gobierno federal, la disminución de impuestos, el derecho al aborto, y un fortalecimiento de la frontera con México. También apoya la construcción de nuevas plantas nucleares con el fin de ayudar a los Estados Unidos a independizarse energéticamente, a la vez que apoya incentivos para el desarrollo de la energía solar y eólica.

En consecuencia, Flores ha sido asignado a tres comités diferentes en la Cámara: el Comité de Presupuesto (*Committee on the Budget*), el Comité de Recursos Naturales (*Committee on Natural Resources*) y el Comité de Asuntos de los Veteranos (*Committee on Veterans' Affairs*).

Uno de los tres representantes hispanos demócratas noveles en el actual Congreso es Joaquín Castro (1974-), quien ya había servido con anterioridad la

legislatura estatal, centrado principalmente en asuntos de educación y de justicia. Se da la curiosa circunstancia de que Joaquín tiene un hermano gemelo, Julián, que es el alcalde de San Antonio.

Debido a su formación académica como abogado, Joaquín ha sido asignado al Comité de las Fuerzas Armadas (*Committee on Armed Services*) y el Comité de Relaciones Exteriores (*Committee on Foreign Affairs*).

Los dos hermanos son considerados los chicos de oro del escenario político de San Antonio. Joaquín tiene entre sus prioridades dotar a otros niños de las mismas oportunidades educativas que él tuvo; “Mi prioridad principal en la legislatura es conseguir que más alumnos fueran a la universidad y se graduaran. Para mí, la educación es el camino hacia el éxito” (Benkelman 54).

Joaquín representa a un distrito con un altísimo porcentaje de población hispana, por lo que otra de sus prioridades es hacer crecer a su distrito económicamente, mejorar las infraestructuras y ayudar en la financiación de las bases militares.

El siguiente legislador demócrata novel es Pete Gallego (1961-) quien, al igual que Castro, con anterioridad a su paso a la Cámara de Representantes nacional había servido en la legislatura estatal. Y al igual que Castro, cuenta con una formación académica en leyes, habiendo ejercido como Ayudante del Fiscal General del Estado.

Como legislador estatal trabajó para aumentar el gasto educativo y crear más servicios gubernamentales para aquellos que lo necesitasen. Ya en la Cámara, Gallego pone especial énfasis en apoyar una legislación en materia de inmigración que creara un camino para obtener la ciudadanía a algunos jóvenes inmigrantes ilegales, siempre que asistieran a clase o se alistaran en el ejército. También lucha por ofrecer diversos documentos gubernamentales en español para la población hispana.

Gallego, que ha sido el primer hispano en representar a su distrito electoral, ha sido asignado al Comité de Agricultura (*Committee on Agriculture*) y el Comité de las Fuerzas Armadas (*Committee on Armed Services*).

Finalmente, Filemon Vela (1963-) es el tercer representante demócrata hispano novel en el actual Congreso. Y al igual que sus compañeros noveles, también cuenta con una sólida formación académica en leyes.

Aunque Vela nunca había tenido ningún cargo político con anterioridad a su nombramiento en la Cámara, toda su vida se ha visto rodeado de política, puesto que su madre fue alcaldesa de una ciudad pequeña y su padre juez de distrito. Además, su mujer también es jueza en la Corte de Apelaciones.

También cuenta con ciertas ataduras con varios republicanos que representan al estado de Texas en la Cámara, relaciones que, en su opinión, pueden ayudar a consolidar varios compromisos: “Washington debería aprender un par de cosas del Texas sureño. Aquí trabajamos juntos para solucionar nuestros problemas” (Benkelman 55).

Al obtener la elección a la Cámara, Vela anunció que sus prioridades se centrarían en asegurarse que la población mayor recibiera atención médica, aumentaría el personal dedicado a la protección de sus conciudadanos y apoyaría a los trabajadores de la energía y de la industria. En consecuencia, Vela ha sido asignado al Comité de Agricultura (*Committee on Agriculture*) y al Comité de Seguridad Nacional (*Committee on Homeland Security*).

El penúltimo estado en contar con al menos un representante hispano es el de Utah, en la figura de Jason Chaffetz, perteneciente al Partido Republicano quien recientemente obtuvo la reelección en las pasadas elecciones presidenciales del 2012, con lo que hizo su aparición en la Cámara en el 112º Congreso (2011-2013), acumulando ya dos congresos.

Chaffetz ha sido asignado al Comité de Seguridad Nacional (*Committee on Homeland Security*), el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental (*Committee on Oversight and Government Reform*) y el Comité Judicial (*Committee on the Judiciary*).

Chaffetz es un firme defensor de los principios básicos conservadores de una fuerte defensa nacional, de la disciplina fiscal, de un gobierno limitado, y de una férrea contabilidad fiscal. Chaffetz aparece con bastante frecuencia en los medios de comunicación al ser el encargado de transmitir el mensaje conservador de su partido.

Por fin, el último estado en contar con representación hispana en la Cámara es el estado de Washington en la persona de Jaime Herrera Beutler (1978-), miembro del Partido Republicano que lleva sirviendo desde el anterior 112º Congreso (2011-2013), con lo que ya acumula dos congresos consecutivos.

Beutler es la representante femenina más joven de la Cámara de Representantes, aunque con anterioridad ya había representando a su estado en la legislatura estatal tras haber obtenido un título en comunicación por la universidad de Washington. De perfil político bajo, Beutler se ha definido como una política muy republicana que apoya las decisiones del partido en un 92% de las ocasiones.

Beutler ha sido asignada al Comité del Pequeño Negocio (*Committee on Small Business*) y al Comité de Asignaciones (*Committee on Appropriations*), uno de los más reconocidos de la Cámara.

La congresista Beutler fue una de las pocas que solicitó una disminución del 10% del salario de todos los miembros del Congreso puesto que afirmaba: “Es totalmente injusto que el Congreso vote reducir el presupuesto en billones de dólares en prestaciones públicas sin que antes nos recortemos nosotros el sueldo” (Benkelman 6).

4. CONCLUSIONES

A lo largo del presente artículo hemos ido analizando el devenir histórico de la población hispana en los Estados Unidos hasta la actualidad. Amén del espectacular crecimiento demográfico, la comunidad hispana ha experimentado una participación activa en todas las esferas de la sociedad estadounidense.

Lógicamente, este hecho se ha visto refrendado en una mayor participación política de la comunidad hispana a todos los niveles: local, estatal, nacional o el mismo gabinete ministerial presidencial, con el nombramiento de diversos hispanos como secretarios.

Por lo que al Congreso especialmente se refiere, la cifra record de hispanos legisladores en el actual 113º Congreso nacional supone un hito sin parangón en la historia de ambas cámaras, con una cifra total de treinta y un congresistas hispanos (veintiocho en la Cámara y tres en el Senado). Y como tradicionalmente la población hispana comparte mayoritariamente la ideología del Partido Demócrata, este hecho se ha traducido en la abrumadora mayoría demócrata en la Cámara de Representantes: veintidós del Partido Demócrata frente a tan sólo seis pertenecientes al Partido Republicano.

Así pues, hemos ido comprobando cómo diferentes hispanos se han incorporado a todos los niveles del Gobierno federal, nombrados para algunos de los Comités más prestigiosos de ambas Cámaras, lo que nítidamente refleja su relevancia dentro del actual sistema político estadounidense, cómo han sido nombrados gobernadores de diversos estados o alcaldes de importantes ciudades, sobre todo en el oeste del país, y se han incorporado como secretarios en distintos gabinetes presidenciales.

Como consecuencia de todo esto, y en reconocimiento al papel que la comunidad hispana ha desempeñado en la capacidad estadounidense de anticiparse al futuro construyendo una nación mejor, la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca (*White House Office of Public Engagement*) celebró su primer congreso de política hispana el pasado mes de julio.

Más de ciento sesenta líderes hispanos de veinticinco estados diferentes se unieron a los funcionarios de la Administración Obama para discutir la agenda del presidente y de la comunidad hispana en años venideros. Durante dicha conferencia, los participantes discutieron y señalaron los medios en los que avanzar y mejorar las oportunidades para la comunidad hispana con respecto a un amplio espectro de diversas cuestiones de política federal, de iniciativas empresariales y de programas educativos.

REFERENCIAS

- Agosta, L. *50.5 Million People in Search of a Better Education: The Situation of Hispanics in the U.S. Educational System*. Barcelona: Formar Foundation, 2011. Print.
- Benkelman, S. *Guide to the New Congress*. Washington: CQ Roll Call, 2012. Print.
- Dhaliwal, N. S. *U.S. Demographics: The Hispanic Boom*. Paris: Pottomac Papers, 2011. Print.
- El Nasser, H. "39 Million Make Hispanics largest U.S. Minority Group". *USA Today*, 19 marzo 2011. Print.
- Ennis, S. E. & N. E. Albert. *The Hispanic Population: 2010*. U.S. Census Bureau, Department of Commerce, 2011. Print.
- Fitzpatrick, J. P. *Puerto Rican Americans: The Meaning of Migration to the Mainland*. New York, Prentice-Hall, 1987. Print.
- García, C. F. *Latinos and the Political System*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1988. Print.
- García, M. C. *Challenging the Melting Pot Ideology: The Hispanic/Latino Populations of the United States*. Ithaca: Universidad de Cornell, 2004. Print.
- Garranzo, R. *El creciente peso de los hispanos en Estados Unidos y su significación para España*. Washington: Fundación Carolina, 2009. Print.
- Gómez-Quinones, J. *Chicano Politics: Reality and Promise*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1990. Print.
- González Enríquez, C. *El Voto Hispano en los Estados Unidos*. Madrid: UNED, 2012. Print.
- Gutiérrez, D. G. *Walls and Mirrors: Mexican Immigrants and the Politics of Ethnicity in the American Southwest*. Berkeley: University of California, 1995. Print.
- Heisler, E. J. & L. B. Shrestha. *The Changing Demographic Profile of the United States*. Congressional Research Service, 2011. Print.

- Hing, B. O. *To Be an American: Cultural Pluralism and the Rhetoric of Assimilation*. New York: New York University Press, 1997. Print.
- Humphreys, J. M. *The Medicaid's Role for Hispanic Americans*. Georgia: University of Georgia Press, 2011. Print.
- Moore, J. & H. Pachón. *Hispanics in the United States*. New York: Prentice-Hall, 1985. Print.
- Oboler, S. *Ethnic Labels, Latino Lives Identity and the Politics of Representation in the United States*. Minneapolis: University of Minnesota, 1997. Print.
- Paredes, J. *El decisivo voto hispano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos*. Barcelona: Fundación Rafael Campalans, 2012. Print.
- Passel, J. *Census 2010: 50 Million Latinos Hispanics Account for More than Half of Nation's Growth in Past Decade*. Washington: Pew Hispanic Center, 2011. Print.
- . *Unauthorized Migrant: Numbers and Characteristics*. Washington: Pew Hispanic Center, 2005. Print.
- Rúas Araujo, J. *La Creciente Importancia del Voto Latino en las Elecciones Presidenciales de los Estados Unidos de América*. Vigo: Universidad de Vigo, 2012. Print.
- Snyder, T. *Status and Trends in the Education of Hispanics*. Washington: National Center for Education Statistics, 2003. Print.
- Suárez-Orozco, M. & M. Páez. *Latinos: Remaking America*. Berkeley, CA: University of California, 2009. Print.
- Timoteo, L. *La Campaña Electoral de Estados Unidos Habla Español*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2012. Print.
- Vargas, A. *The Associated Press*, 3 enero 2013. Print.
- Vigil, M. E. *Hispanics in American Politics*. Lanham: University Press of America, 1997. Print.
- Zinn, H. *A People's History of the United States*. Harlow: Longman, 2003. Print.

NOTAS

¹ Según los datos recogidos por el Pew Hispanic Center, en las pasadas elecciones presidenciales, más del 65% del electorado hispano votó por el Partido Demócrata del actual presidente Barack Obama.

² Estudios demográficos sobre la población hispana en los Estados Unidos:

García, M. C. *Challenging the Melting Pot Ideology: The Hispanic/Latino Populations of the United States*. Ithaca: Universidad de Cornell, 2004. Print.

Passel, J. *Census 2010: 50 Million Latinos Hispanics Account for More than Half of Nation's Growth in Past Decade*. Washington: Pew Hispanic Center, 2011. Print.

Dhaliwal, N. S. *U.S. Demographics: The Hispanic Boom*. Paris: Pottomac Papers, 2011. Print.

³ Estudios sobre el voto hispano en los Estados Unidos:

Rúas Araujo, J. *La Creciente Importancia del Voto Latino en las Elecciones Presidenciales de los Estados Unidos de América*. Vigo: Universidad de Vigo, 2012. Print.

González Enríquez, C. *El Voto Hispano en los Estados Unidos*. Madrid: UNED, 2012. Print.

Paredes, J. *El Decisivo Voto Hispano en las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos*. Barcelona: Fundación Rafael Campalans, 2012. Print.

Timoteo, L. *La Campaña Electoral de Estados Unidos Habla Español*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2012. Print.

⁴ Estudios sobre la evolución histórica y educativa de la población hispana:

The White House. *An America Built to Last: White House Hispanic Community*. Interim Report, 2012. Print.

The White House. *President Obama's Agenda and the Hispanic Community*. 2012. Print.

Agosta, L. *50.5 Million People in Search of a Better Education: The Situation of Hispanics in the US Educational System*. Barcelona: Formar Foundation, 2011. Print.

Garranzo, R. *El Creciente Peso de los Hispanos en Estados Unidos y su Significación para España*. Washington: Fundación Carolina, 2009. Print.

US Department of Commerce. *We, the American Hispanics*. Economics and Statistics Administration, Bureau of the Census, 2003. Print.

⁵ Estudios sobre los hispanos en el Congreso:

National Association of Latino Elected and Appointed Officials. *2012 Election Latino Opportunities in Congress: Profile of Latino Congressional Candidates*. NALEO Educational Fund, 2012. Print.

The Associated Press. *New Congress with record number of Latinos to be sworn in today*. 2013. Print.

⁶ Entre dichas leyes podemos destacar las siguientes: La Ley Educativa (*Higher Education Act*), la Ley de Derechos Civiles (*Civil Rights Act*), la Ley de Licencia Familiar o Médica (*Family and Medical Leave Act*), la Ley para el Control de Armas (*Brady Hill Act*) o la Ley de Igualdad en el Mundo Laboral (*Workplace Fairness Act*).

⁷ La *Stop Online Piracy Act*, también conocida como Ley SOPA o Ley H.R. 3261, fue un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes el 26 de octubre de 2011 que tiene como finalidad expandir las capacidades de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través de Internet.